

AHOLINING YOSH QATLAMIDA RAQAMLI SAVODXONLIK VA KIBERXAVFSIZLIK MADANIYATI

Aziza Boboqulova

Buxoro innovatsiyalar universiteti

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15743296>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli savodxonlikning iqtisodiy va siyosiy hayotdagi ahamiyati, kompyuter savodxonligi, axborotga xavfsiz va mos ravishda kirish, axborotni boshqarish, tushunish, integratsiya qilish, muloqot qilish, baholash va yaratish qobiliyati tahlil qilingan. Shuningdek, maqola video yozish va yuklash kabi boshqa ommaviy axborot vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha bilimlarni ham o'z ichiga oladi.

Аннотация: В этой статье анализируется важность цифровой грамотности в экономической и политической жизни, компьютерной грамотности, способности безопасно и надлежащим образом получать доступ к информации, управлять, понимать, интегрировать, сообщать, оценивать и создавать информацию. Статья также включает знания о других видах медиапроизводства, таких как запись и загрузка видео.

Annotation: This article analyzes the importance of digital literacy in economic and political life, computer literacy, the ability to access information safely and appropriately, manage, understand, integrate, communicate, evaluate and create information. The article also includes knowledge of other media production, such as recording and uploading videos.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, raqamli savodxonlik, ommaviy axborot vositalari, manipulyatsiya, resurs.

Ключевые слова: кибербезопасность, цифровая грамотность, медиа, манипуляция, ресурс.

Keywords: cybersecurity, digital literacy, media, manipulation, resource.

Raqamli savodxonlik - bu iqtisodiy va ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun raqamli qurilmalar va tarmoq texnologiyalari orqali axborotga xavfsiz va mos ravishda kirish, boshqarish, tushunish, integratsiya qilish, muloqot qilish, baholash va yaratish qobiliyatidir. U kompyuter savodxonligi, AKT savodxonligi, axborot savodxonligi va media savodxonligi deb ataladigan kompetensiyalarni o'z ichiga oladi. Raqamli savodxonlik - bandlik, munosib ish o'rinlari va tadbirkorlik uchun raqamli texnologiyalar orqali xavfsiz va mos ravishda axborotga kirish, boshqarish, tushunish, integratsiya qilish, muloqot qilish, baholash va yaratish qobiliyatini baholab beradi. Raqamli bo'linish faqatgina qurilmaning Internetga bog'langanligini o'z ichiga olib qolmasdan, shu bilan birgalikda, raqamli texnologiyalardan foydalanish va tushunish imkoniyatlari va bilim ko'nikmalarining yetishmasligini o'rganishni ham o'z ichiga oladi. Odamlar qurilmani tokka ulay olishi va Internetga ulanishi mumkin ammo, ulardan qanday qilib manfaatli foyda olishi insonlarning xavfsiz, ishonchli va samarali foydalanishiga bog'liqdir. Shu sababli jamiyatni o'qitish va tarbiyalash zarurati tug'iladi bu odatda qishloq joylar, olis hududlar, infratuzulmalar yaxshi rivojlanmagan hududlarda yashaydigan insonlarni tezlik bilan o'zgarayotgan texnologiyalaridan foydalana olish darajasiga yetkazish va inklyuziv raqamli iqtisodiyot landshaftni yaratish lozimdir. Shuningdek, aholining raqamli savodxonlikda raqamli kompetensiyalardan foydalanishda

ma'lum bir soha masalan qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan vazifalar va operatsiyalarni bajarishda mobil telefon, smartfon, planshet va kompyuterlardan foydalanishda foydalanuvchi o'zlashtirishi kerak bo'lgan 10 turdagi funksiyalar mavjud.

Ular quyidagilardan iborat:

1. Qurilmani zaryadlash va o'chirib-yoqish.
2. Xabarlarni jo'natish va qabul qilish.
3. Ilova tilini faollashtirish va o'zgartirish.
4. Joylashuv ma'lumotlarini ulashish.
5. Umumiy profil yaratish.
6. Ilovaning maxfiylik siyosatini qidirish, tanlash, yuklab olish va tasdiqlash.
7. Ilova ichidagi moliyaviy operatsiyalar.
8. Tovar va xizmatlarni qidirish va narx ma'lumotlarini solishtirish.
9. Sotuvchi va xaridorning o'zaro munosabati.
10. Hisobni ishonchli vakil orqali to'ldirish

Mamlakatda raqamli savodxonlik mamlakatga quyidagi ijobiy tendensiyalarni taqdim etadi:

– raqamli savodxonlik o'quv jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi, bu AKT bilan ishlashga odatlangan talabalar uchun turli xil qo'shimcha materiallardan foydalanish imkonini beradi;

– raqamli savodxonlik aloqaning tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi, bu an'anaviy aloqa shakllariga qaraganda tezroq g'oyalar, matnlar va ilmiy ishlarni almashish imkonini beradi;

– raqamli savodxonlikning yuqori darajasi turli (mahalliy, mintaqaviy, xalqaro) ilmiy hamjamiyatlarni yanada samarali yaratish va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi;

– raqamli savodxonlik kengaygani sari, ilmiy bilimlarni tarqatish uchun yangi inkoniyatlar ochiladi, chunki ilmiy hamjamiyat va keng auditoriya o'rtasidagi "ishtirok etish bo'shlig'i" kamayadi.

Qolaversa, uzoq muddatli istiqbolda raqamli savodxonlikni keng yoyish mamlakatning innovatsion rivojlanishining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida e'tirof etiladi, chunki AKT ning turli shakllari bilan ishlash bo'yicha yaxshi rivojlangan ko'nikmlarga ega bo'lgan fuqarolar katta ehtimol bilan yaratilgan yangi mahsulot va xizmatlardan foydalana oladilar. Raqamli savodxonlik atamasi 1930-yillarda urush tashviqoti va 1960-yillarda reklamaning kuchayishi natijasida mediasavodxonlik bo'yicha ta'lim Buyuk Britaniya va AQShda boshlangan. Manipulyatsion xabarlar va ommaviy axborot vositalarining turli shakllarining ko'payishi ta'lim beruvchilarni yanada tashvishga solgan. Shundan keyin, o'qituvchilar ommaviy axborot vositalaridan olingan xabarlarni qanday baholash va baholashni o'rgatish uchun media savodxonligi bo'yicha ta'limni targ'ib qila boshlaganlar. Raqamli va media kontentini tanqid qilish qobiliyati odamlarga noto'g'ri fikrlarni aniqlash va xabarlarni mustaqil ravishda baholash imkonini beradi. Shaxslar raqamli va media xabarlarni mustaqil ravishda baholashlari uchun ular raqamli va media savodxonlik malakasini namoyish etishlari kerak. Renee Xobbs raqamli va media savodxonligini ko'rsatadigan ko'nikmalar ro'yxatini ishlab chiqib rivojlantirgan (raqamli va media savodxonligi xabarlarning ma'nosini tekshirish va tushunish, ishonchlilikni baholash va raqamli ish sifatini baholash qobiliyatini o'z ichiga oladi). Raqamli savodli shaxs xabardorlikni yoyish va boshqalarga uyda, ishda yoki milliy

platformada raqamli yechimlarni topishga yordam berish orqali o'z jamiyatining ijtimoiy mas'uliyatli a'zosiga aylanadi. Raqamli savodxonlik faqat raqamli qurilmada o'qish va yozishga taalluqli emas. Bu, shuningdek, video yozish va yuklash kabi boshqa ommaviy axborot vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha bilimlarni ham o'z ichiga oladi. YUNESKO ning Statistika Instituti (UIS) YUNESKOning statistik idorasi bo'lib, BMTning global statistika depozitariysi hisoblanadi. Ta'lim, fan, texnologiya va innovatsiyalar, madaniyat va aloqa sohalarida ma'lumotlarni tahlil qiladi va turli reytinglarni shakllantiradi. UIS 1999-yilda tashkil etilgan. U YUNESKOning statistik dasturini takomillashtirish, ishlab chiqish va yetkazib berish uchun yaratilgan. Raqamli savodxonlik darajasini baholash indeksida 47 ta mamlakat turli mintaqalardan qatnashadi va ular baholash metodikasidan kelib chiqib turli xildagi metodika asosida baholanadi. Misol uchun, Kanadada "British Columbia's Digital Literacy Framework" asosida baholanadi, Hindistonda esa, "The Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan", Qozog'iston raqamli savodxonlikni baholash uslubiyoti "ICDL" Ma'lumot uchun ICDL bu - Xalqaro kompyuter haydovchilik guvohnomasi, xalqaro miqyosda e'tirof etilgan malaka oshirish bo'lib, fuqarolarga o'zlarining kompyuter qobiliyatlarini xalqaro miqyosda tan olingan standartga muvofiq sertifikatlash imkonini beradi. Malayziya dasturi "MANAGEMENT, TECHNICAL AND IT skills programs" deb nomlanadi. Qirg'iziston "ICDL" baholash uslubiyotidan foydalanishi YUNESKO tomonidan taqdim etiladigan Raqamli savodxonlik indeksida ko'rsatib o'tilgan O'zbekiston raqamli savodxonlik indeksiga kirs:

- Respublika aholisining axborot va ma'lumotlar savodxonligi oshadi, ya'ni bunda ma'lumotlar va axborotlarni saralash, qidirish va ularni filtrlash imkoniyati;
- Raqamli texnologiyalar orqali boshqa insonlar bilan ma'lumotlar almashish, ulashish, o'zaro aloqada bo'lish, hamkorlik qilish, shaxsga doir bo'lgan raqamli ma'lumotlarni boshqarish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish va muloqot jarayonida rioya qilinishi kerak bo'lgan odob-axloq qoidalari;
- Raqamli kontent yaratish, raqamli tarkibni integratsiyalash va qayta ishlab chiqish, mualliflik huquqi va litsenziyalar, dasturlash jarayonlarini rivojlantirish;
- Qurilmalarning xavfsizligi, shaxsiy va maxfiy ma'lumotlar, sihat-salomatlik, faravonlik va atrof-muhit xavfsizligini ta'minlash;
- Raqamli malaka bo'shliqlari aniqlanadi, texnik muammolar aniqlanib, ijobiy hal qilinadi, shuningdek, raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanish yo'lga qo'yiladi.

Media Smarts raqamli va media savodxonligi, Kanada notijorat xayriya tashkilotidir. Asosiy maqsadi, bolalar, yoshlar va ishonchli kattalar faol va xabardor raqamli fuqarolar sifatida ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qilish uchun tanqidiy fikrlash qobiliyatlariga ega bo'lishi lozim. Media Smarts 1996-yildan beri Kanada uylari, maktablari va jamoalari uchun raqamli va mediasavodxonlik dasturlari va resurslarini ishlab chiqmoqda. Bu orqali ular kattalarni axborot va vositalar bilan qo'llab-quvvatlaydi, shunda ular bolalar va o'smirlarga ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Yosh kanadaliklar tanqidiy, samarali va mas'uliyatli tarzda barcha turdagi ommaviy axborot vositalariga kirish, ulardan foydalanish, tushunish va ular bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Kanadada raqamli media savodxonligi bo'yicha ta'lim tadqiqoti asosida access, use, understand & engage kabi ko'nikmalarni Kanada maktablarida o'rgatish uchun yo'l xaritasini taqdim etadi. Raqamli media savodxonligining to'qqizta asosiy mavzusi (quyidagi havolada

keltirilgan) va o'qituvchilarga har bir viloyat va hudud uchun o'quv dasturlari natijalari bilan bog'liq bo'lgan yordamchi darslar va interfaol resurslarni taqdim etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'RQ-764-son. Kiberxavfsizlik to'g'risida. 15.04.2022
2. Ismailov X.M. Raqamli iqtisodiyotda raqamli savodxonlik indeksining ahamiyati. // Raqamli iqtisodiyot ilmiy-elektron jurnali, 2023
3. Djurayeva P.S. Raqamli savodxonlik – bugungi o'qituvchi kompetensiyasi // “Raqamli ta'limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo'llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 25-oktabr 2023-yil.

INNOVATIVE
ACADEMY